

Evaluation der Nachhaltigkeitsleitlinie der SUB Göttingen

März 2025

Die Evaluation der Leitlinie führt die AG Nachhaltigkeit durch. Ziel ist es, die entlang der Leitlinie durchgeführten Tätigkeiten und Prozesse sowie entsprechende Erfolge oder Misserfolge zu beschreiben und die Leitlinie auf a) Umsetzbarkeit und b) Wirksamkeit zu bewerten.

Die Bibliothek setzt sich dafür ein, ihre Nachhaltigkeitsziele schrittweise zu verbessern und Projekte, Initiativen und Praktiken zu entwickeln, die ihren ökologischen Fußabdruck deutlich verkleinern. Das Engagement der Bibliothek für ökologische Nachhaltigkeit erstreckt sich auf die Mitarbeiter*innen, die Nutzer*innen und die breitere Öffentlichkeit, es soll ein Bewusstsein für die UN-Nachhaltigkeitsziele geschaffen werden. Im Rahmen der Leitlinie wurden im Zeitraum vom 07.11.2023 bis 31.12.2024 folgende Tätigkeiten durchgeführt:

Tätigkeiten entlang der festgelegten Maßnahmen

Energiemanagement

- Praktische Tipps für den Umgang mit Energie am Arbeitsplatz wurden im Intranet für die Mitarbeiter*innen bereitgestellt (siehe <https://intranet.sub.uni-goettingen.de/display/NAC/Praktische+Tipps>).

Materialwirtschaft

- Recycling von Müll wurde beworben (Posterkampagne, Website SUB).
- Zusätzliche Müll-Trennsysteme wurden in der ZB angeschafft.
- Im HG wurde der „Gelbe Sack“ im Mitarbeiter*innen-Bereich eingeführt.
- In Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk wurde der Verbrauch von Einwegbechern reduziert und der Gebrauch von Mehrwegbechern attraktiver gestaltet (Zahlen s. Anhang).
- Die AG hat bewirkt, dass die Zentralbibliothek der SUB am Refill-Programm¹ teilnimmt. Ein entsprechender Eintrag wurde auf der Refill-Standortkarte vorgenommen.

¹ <https://refill-deutschland.de/was-ist-refill/>

E-Mails, Datenverkehr und elektronische Geräte

- Die AG hat die Mitarbeiter*innen informiert, dass Datenanhänge ressourcenschonender in gemeinsamen Clouddiensten geteilt oder bearbeitet werden sollten.

Arbeitsprozesse und Vernetzung

- Die AG trifft sich wöchentlich, um an den NH-Zielen zu arbeiten.
- Die AG hat eine enge Zusammenarbeit mit der Direktion, den Mitarbeiter*innen der SUB, dem Green Office und dem Gebäudemanagement aufgebaut.
- Die AG hat Kooperationen zur Verwirklichung der NH-Projekte aufgebaut (Studierendenwerk, Alter Botanischer Garten, Ideenwettbewerb, Förderer wie Unibund, Stadt Göttingen, Stiftung WissenWecken²).
- Ein Mitglied der AG nimmt an der Senatskommission für Nachhaltigkeit und Klimaschutz teil (Gaststatus).
- Die AG nimmt am Netzwerk Grüne Bibliothek teil.

Transport

- Die AG hat das Verbundticket der VSN („Firmenabo“) über eine Plakatkampagne sowie im Willkommenspaket für neue Mitarbeiter*innen beworben.

Ökologische Nachhaltigkeit

- Die AG hat in Zusammenarbeit mit dem Green Office, dem Alten Botanischen Garten, dem Gebäudemanagement, Jasper Rasokat (Ideenwettbewerb) und der Hauslogistik der SUB Göttingen ein Klimastaudenbeet angelegt, das als Nahrungsquelle für blütenbesuchende Insekten dient und den Campus ökologisch aufwertet.
- Die AG hat eine Unterseite auf der Webseite aufgebaut und eine Infotafel erstellt, die am Beet aufgestellt werden wird, um die breite Öffentlichkeit zu Klimastauden und Insekten zu informieren.

² <https://www.stiftung-wissenwecken.org/>

Sichtbarkeit

- Die AG hat die Leitlinie zirkuliert, online gestellt und sie ins Willkommenspaket für neue Mitarbeiter*innen aufnehmen lassen.
- Die AG hat für Transparenz der Arbeitsprozesse und Projektziele eine Intranetseite und eine Internetseite aufgebaut.
- Die AG hat Posterkampagnen gestartet und informiert mittels Blogposts, Social Media sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Universität über Projekte.
- Die AG berichtet in einer Buchpublikation von ihren Aktivitäten und hat ihre Aktivitäten im entsprechenden *book launch* vorgestellt.
- Die AG berichtet in den SUB-Jahresversammlungen über ihren Aktivitäten.
- Die AG nimmt als Gast an den Sitzungen der Senatskommission für Klimaschutz der Universität Göttingen teil und bringt sich wenn möglich aktiv ein.
- Die AG stellt in einer Zenodo-Community³ ihre Poster, die Leitlinie und anderes Material für die Öffentlichkeit bereit (Zahlen s. Anhang).
- Die AG unterstützt die Idee von Solarpunk durch das Anlegen einer Zotero-Gruppe zum Thema, deren Titel nun z.T. von den Fachreferent*innen erworben werden. Zudem wurde der zugehörige GND Sachbegriff angelegt, siehe https://www.zotero.org/groups/5380811/solarpunk_subg.

Ergebnis der Tätigkeiten und Prozesse

Die aufgebauten Arbeits- und Abstimmungsstrukturen sind effektiv. Die Kooperation mit den jeweiligen zuständigen Abteilungen oder Einrichtungen ist kollegial und zielführend. Die erfolgten nachhaltigkeitsbezogenen Tätigkeiten ließen sich gut umsetzen und haben direkt Erfolge gezeigt:

- Müll wurde reduziert, mehr Mehrwegbecher wurden im Studierendenwerk verkauft und es wurden weniger To-Go-Becher aus Papier verbraucht.
- Das Staudenbeet hat zahlreiche Insekten angezogen und ist für Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen der SUB Göttingen ein erholsamer und informativer Aufenthaltsort.
- Aus der Zenodo-Community wurden AG-Materialien zahlreich heruntergeladen und nachgenutzt.
- Das Thema Nachhaltigkeit wurde durch die Öffentlichkeitsarbeit der AG sichtbarer.
- In Gesprächen mit Kolleg*innen wurde deutlich, dass Nachhaltigkeit im Büroalltag und bei Kaufentscheidungen verstärkt mitgedacht wird.

³ https://zenodo.org/communities/subgoe_sustainability

Bewertung der Leitlinie

Die oben skizzierten Tätigkeiten zeigen, dass Themenfelder wie Müll, Recycling, Wasser, Sichtbarkeit, Bewusstseinsbildung im Rahmen der Leitlinie und den AG-Arbeitskapazitäten umsetzbar und schrittweise im Haus realisierbar sind.

Themenfelder, die große infrastrukturelle Maßnahmen erfordern, liegen außerhalb der AG-Zuständigkeit; Hier kann die AG nur Hinweise und Anstöße geben, ist aber auf Entscheidungen der Universität angewiesen.

Die Leitlinie formuliert wichtige Ziele, die oftmals aber auch mit Investition zusammenhängen. Das liegt in der Natur der Sache, bedeutet aber kommunikative und bürokratische Hürden für die AG-Arbeit.

Im Zuge der Evaluation hat die AG festgestellt, dass die Leitlinie um einen Punkt „Bibliothekarische Themen“ erweitert werden sollte. Dieser Punkt umfasst Tätigkeiten, die die Arbeit der Bibliothek in Bezug auf ihre Nutzer*innen betrifft, z.B. Erstellen von nachhaltigkeitsbezogenen Handapparaten oder Informationsangebote zum Thema Nachhaltigkeit.

Insgesamt ist die Leitlinie als zielführend zu bewerten. Sie gibt die richtigen Ziele und thematischen Maßnahmen vor und bedarf abgesehen von der o.g. Hinzufügung aktuell keiner umfassenden Überarbeitung.

Anhang

Verkaufszahlen Café SUB (Stand 18.11.2024)

Ort	Gebinde	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 Gesamt	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 Gesamt
Cafeteria SUB	Coffee To Go- Becher	16	12	4	2	34	25	24	7	11	67
	Thermo- becher Rabatt	1.006	951	899	497	3.353	1.906	1.310	1.246	656	5.118
Gesamt		1.022	963	903	499	3.387	1.931	1.334	1.253	667	5.185

Nutzungszahlen Zenodo-Community (Stand 28.02.2025)

Dokument	Upload-Datum	Views	Downloads
Ricky's Trash Posters	13.6.24	1.301	316
Staudenbeet vor der Zentralbibliothek der SUB Göttingen	24.6.24	12	6
Perennial bed in front of the Central Library of SUB Göttingen	24.6.24	18	12
Nachhaltigkeitsleitlinie der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen	24.6.24	18	12
Sustainability guideline of the Göttingen State and University Library	24.6.24	22	20
Ricky spart 20 ct beim Kaffee	2.7.24	20	3
Ricky wirft nur Papierhandtücher in diesen Mülleimer	2.7.24	15	10